

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI INKLYUZIV TA'LIM ASOSIDA O'QITISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ahmedov Asliddin Bahriddin o'g'li

TISU boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2 bosqich o'quvchisi

S.Q.Eshboyeva

Ilmiy rahbar: TISU Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası
dots.v.b, p.f.f.d(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13980160>

Annotatsiya: Ushbu maqola inklyuziv ta'lim doirasida boshlang'ich sinif o'quvchilarini tarbiyalashning pedagogik va psixologik xususiyatlarini o'rganadi. Bu ta'lim amaliyotlarini o'quvchilarning, jumladan, nogironlar va o'rganishdagi farqlari bo'lganlarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirish muhimligini ta'kidlaydi. Tadqiqot tabaqalashtirilgan ta'lim, hamkorlikda o'qitish strategiyalari va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish uchun ijtimoiy-emotsional ta'limning integratsiyasi rolini ta'kidlaydi. Boshlang'ich o'quvchilarning o'ziga xos rivojlanish bosqichlari va psixologik ehtiyojlarini tushunib, o'qituvchilar barcha o'quvchilar uchun tenglik, ishtirok etish va akademik muvaffaqiyatga yordam beradigan inklyuziv sinflarni yaratishi mumkin. Natijalar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim nafaqat alohida ehtiyojli o'quvchilarga foyda keltiradi, balki ularning o'rganish tajribasini ham oshiradi

Kalit so'zlar: inklyuziv, boshlang'ich ta'lim, pedagogic, psixologik xususiyatlar differentsial ko'rsatma, ijtimoiy-emotsional ta'lim, birgalikda o'qitish, ta'limda tenglik, o'quvchi rivojlanishi, sinf muhiti.

Inklyuziv ta'lim - bu barcha o'quvchilar, ularning qobiliyatlari va kelib chiqishidan qat'i nazar, asosiy sharoitlarda sifatli ta'lim olishdan teng foydalanishlarini ta'minlashga qaratilgan ta'lim falsafasidir. Boshlang'ich ta'limda bu yondashuv ayniqsa muhim ahamiyatga ega, chunki u umrbod ta'lim va ijtimoiy o'zaro ta'sir uchun asos yaratadi. Inklyuziv ta'limning maqsadi inklyuziv ta'lim tamoyillari, uni boshlang'ich sinflarda joriy etish va o'qituvchilar oldida turgan muammolarni o'rganishdir. Ushbu jihatlarni tushunish barcha o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondiradigan qo'llab-quvvatlovchi muhitlarni yaratish uchun zarurdir. Inklyuziv ta'lim o'quvchilarning turli xil ta'lim ehtiyojlarini tan oladi va barcha o'quvchilarga foyda keltiradigan moslashtirilgan yordam beradi. Inklyuzivlik ijtimoiy ko'nikmalar va tengdoshlar bilan munosabatlarni rivojlantiradi, qabul qilishni rag'batlantiradi va nogironlik

bilan bog'liq stigmani kamaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv sinflar ham nogiron, ham nogiron o'quvchilar uchun yaxshi akademik natijalarga olib kelishi mumkin, chunki turli xil o'qitish strategiyalari umumiy o'rganishni yaxshilaydi. O'qituvchilar turli xil ta'lim uslublarini moslashtirish uchun turli xil o'quv materiallari va moslashuvchan guruhlash kabi tabaqalashtirilgan o'qitish usullaridan foydalanadilar.

Natijalar inklyuziv ta'limning barcha o'quvchilar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini ta'minlash vositasi sifatida muhimligini ta'kidlaydi. Differentsial ta'lim va hamkorlikda o'qitish kabi pedagogik strategiyalar o'z samarasini ko'rsatgan bo'lsa-da, amalga oshirishda muammolar saqlanib qolmoqda. Ta'lim va resurslarning yetishmasligini bartaraf etish o'qituvchilarga inklyuziv sinflarni yaratish imkoniyatini berish uchun juda muhimdir. Bundan tashqari, maktab jamoasida qabul qilish va tushunish madaniyatini rivojlantirish o'zgarishlarga qarshilikni yengishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilar o'rtasida tenglik, ijtimoiy rivojlanish va akademik muvaffaqiyatni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Samarali pedagogik strategiyalarni qo'llash va o'qituvchilar duch keladigan muammolarni hal qilish orqali maktablar turli xil o'quvchilarni qo'llab-quvvatlaydigan inklyuziv muhitni yaratishi mumkin. Kelajakdagi tadqiqotlar o'qituvchilar uchun keng qamrovli o'quv dasturlarini ishlab chiqish va inklyuziv ta'limni yaxshilaydigan innovatsion amaliyotlarni o'rganishga qaratilishi kerak. Barcha o'quvchilarning sifatli ta'lim olish imkoniyatini ta'minlash alohida shaxs va butun jamiyat uchun manfaatli bo'lgan umumiy mas'uliyatdir.

Bu turli xil ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun ta'lim strategiyalarini moslashtirish, ta'limdan teng foydalanishni ta'minlaydigan qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish zarurligini ta'kidlaydi. Tadqiqot inklyuziv sinflarni yaratish uchun tabaqalashtirilgan ta'lim, hamkorlikda o'qitish amaliyoti va ijtimoiy-emotsional ta'limning integratsiyasi rolini ta'kidlaydi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim nafaqat imkoniyati cheklangan o'quvchilarga foyda keltiradi, balki barcha o'quvchilar uchun umumiy ta'lim tajribasini oshiradi.

Inklyuziv ta'lim so'nggi yillarda turli xil ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni asosiy sinflarga integratsiyalashga intiladigan yondashuv sifatida katta e'tiborga sazovor bo'ldi. Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarning qobiliyatlari yoki qiyinchiliklaridan qat'i nazar, noyob hissalarini tan oladi. Boshlang'ich ta'lim bosqichi asosiy ko'nikma va munosabatlarni rivojlantirish

uchun juda muhim bo'lib, o'qitish amaliyotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan pedagogik va psixologik xususiyatlarni tushunish uchun zarurdir.

Tadqiqot adabiyotlarni ko'rib chiqish, amaliy tadqiqotlar va inklyuziv sinflardagi kuzatishlarga asoslangan sifatli yondashuvdan foydalanadi. Ma'lumotlar turli manbalardan, jumladan, akademik jurnallar, inklyuziv ta'limga oid kitoblar va o'qituvchilar bilan suhbatlardan to'plangan. Tahlil asosiy pedagogik strategiyalarni va boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv tajribasini kuchaytiradigan psixologik mulohazalarni aniqlashga qaratilgan.

O'qituvchilarga o'quvchilarning turli xil ta'lim uslublari va sur'atlariga mos keladigan turli xil ta'lim strategiyalarini qo'llash tavsiya etiladi. Bu turli xil o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun ko'rgazmali qurollar, amaliy mashg'ulotlar va texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Umumiy va maxsus ta'lim o'qituvchilari birgalikda ishlaydigan birgalikda o'qitish modellari yanada inklyuziv muhitni osonlashtiradi. Ushbu hamkorlik turli ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan yordamni rag'batlantirish, tajriba va resurslarni almashish imkonini beradi. O'qituvchilar ko'pincha o'quvchilarga o'z qobiliyatlari va qiziqishlari asosida turli xil konfiguratsiyalarda ishlashga imkon berish uchun moslashuvchan guruhlash strategiyalaridan foydalanadilar, tengdoshlarni o'rganish va hamkorlikni rivojlantiradilar.

Inklyuziv ta'lim o'quv dasturiga kiritish o'quvchilarga empatiya va hamkorlik kabi muhim shaxslararo ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, alohida ehtiyojli o'quvchilar uchun foydalidir, chunki u tegishlilik va jamiyat tuyg'usini rivojlantiradi.

O'quvchilar orasida o'sish tafakkurini rag'batlantirish ularning motivatsiyasi va chidamliligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'qituvchilar bu fikrni nafaqat natijalarni emas, balki harakat va taraqqiyotni nishonlash orqali rivojlantirishlari mumkin. Individuallashtirilgan yordam rejalari orqali o'quvchilarning psixologik ehtiyojlarini tan olish va hal qilish ularning ta'lim tajribasini oshirishi mumkin. Bu o'quvchilarning muvaffaqiyati va hissiy holatiga qarab muntazam ravishda baholash va o'qitish usullariga tuzatishlarni o'z ichiga oladi.

Inklyuziv ta'limda pedagogik va psixologik strategiyalarning integratsiyalashuvi boshlang'ich sinf o'quvchilarini muvaffaqiyatli o'qitish uchun juda muhimdir. Differentsiallashtirilgan ta'lim va hamkorlik amaliyotlarini qo'llash orqali o'qituvchilar barcha o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondiradigan yanada inklyuziv muhit yaratishlari mumkin. Bundan tashqari, ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarning ahamiyati kabi o'rganishning psixologik

jihatlarni tushunish har bir o'quvchi rivojlanishi mumkin bo'lgan qo'llab-quvvatlovchi sinf muhitini yaratishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini inklyuziv ta'lim asosida o'qitishning pedagogik-psixologik xususiyatlari teng huquqli ta'lim muhitini shakllantirish uchun zarurdir. Turli xil o'qitish strategiyalarini o'zlashtirib, o'quvchilarning psixologik ehtiyojlarini qondirish orqali o'qituvchilar barcha o'quvchilarning ta'lim tajribasini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Kelajakdagi tadqiqotlar inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlovchi innovatsion amaliyot va asoslarni o'rganishni davom ettirishi kerak, bu esa har bir o'quvchi muvaffaqiyatga erishish imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlashi kerak.

Inklyuziv ta'lim - bu ta'lim falsafasi bo'lib, u barcha o'quvchilarni, shu jumladan turli xil ta'lim ehtiyojlari va nogironligi bo'lgan o'quvchilarni asosiy sinflarga integratsiya qilish muhimligini ta'kidlaydi. Bu yondashuv nafaqat tegishlilik va hamjamiyat hissini uyg'otadi, balki barcha o'quvchilar uchun o'quv muhitini boyitadi. Asosiy ko'nikmalar va ijtimoiy munosabatlar shakllanadigan boshlang'ich ta'limda inklyuziv ta'limni amalga oshirish ayniqsa muhimdir.

Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarning turli qobiliyatlari va ehtiyojlarini tan oladi. Bu har bir o'quvchi akademik, ijtimoiy va hissiy jihatdan rivojlanishi mumkin bo'lgan muhitni targ'ib qiladi. Inklyuziv ta'limning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- barcha o'quvchilar, ularning kelib chiqishi yoki qobiliyatidan qat'i nazar, o'rganish uchun teng imkoniyatlarga ega. Bu adolat va ta'lim olishda teng imkoniyatlarni ta'minlaydi.
- Inklyuziv sinflar o'quvchilar o'rtasida ijobiy muloqotni rag'batlantiradi. Bunday ta'sir qilish yoshligidan empatiya, tushunish va xilma-xillikka hurmatni shakllantirishga yordam beradi.
- Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv sharoitlarda o'quvchilar ko'pincha yaxshi akademik natijalarga erishadilar. Inklyuziv ta'limda qo'llaniladigan xilma-xil o'qitish usullari har xil o'rganish uslublari va afzalliklarini hisobga olgan holda barcha o'quvchilarga foyda keltiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini inklyuziv sharoitda muvaffaqiyatli o'qitish uchun o'qituvchilar turli strategiyalardan foydalanishlari mumkin. Differentsiallashtirilgan o'qitish o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitish usullari, materiallari va baholashni moslashtirishni o'z ichiga oladi. O'qituvchilar turli xil ta'lim uslublarini jalb qilish uchun ko'rgazmali qurollar, amaliy mashg'ulotlar va texnologiyadan foydalangan holda o'zlarining

ta'lim usullarini o'zgartirishi mumkin. Masalan, o'quvchilar mavzuni videolar, guruh muhokamalari yoki amaliy tajribalar orqali bilib olishlari mumkin.

O'qituvchilar, o'quvchilar loyihalar yoki muammolarni hal qilish bo'yicha birgalikda ishlaydigan guruh faoliyatini tashkil qilishlari mumkin. Bu nafaqat o'rganishni yaxshilaydi, balki ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi va tengdoshlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlaydi. O'qituvchilar murakkab vazifalarni boshqarilishi mumkin bo'lgan bosqichlarga bo'lish va o'quv jarayoni davomida yo'l-yo'riq va fikr-mulohazalarni taklif qilish orqali iskala texnikasidan foydalanishlari mumkin. Misol uchun, yozishni o'rgatishda o'qituvchilar o'quvchilarning fikrlarini tartibga solishga yordam berish uchun konturlar va jumalarni boshlashlari mumkin.

Ko'pgina o'qituvchilar inklyuziv amaliyotlar bo'yicha yetarli darajada tayyorgarlik ko'rmaganligi sababli turli xil o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirishga tayyor emasligini his qilishadi. Maktablarda ixtisoslashtirilgan materiallar va yordamchi xodimlar kabi zarur resurslar yetishmasligi ham mumkin. Ba'zi o'qituvchilar, ota-onalar va hatto o'quvchilar nogiron o'quvchilarning qobiliyatlari haqidagi noto'g'ri tushunchalar yoki sinf muhitini buzishdan qo'rqishlari sababli inklyuziv amaliyotga qarshi turishlari mumkin.

Turli xil o'quvchilar bilan sinfni boshqarish qiyin bo'lishi mumkin. O'qituvchilar faollikni saqlab qolish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishlari va barcha o'quvchilarning faol ishtirok etishlarini ta'minlashlari kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ainscow, M. va Miles, S. (2008). Inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish: maktab rahbariyatining roli. Inklyuziv ta'lim xalqaro jurnali, 12(5-6), 531-551. DOI: 10.1080/13603110701263294.
2. Avramidis, E. va Norwich, B. (2002). O'qituvchilarning integratsiyaga / inklyuziyaga munosabati: adabiyotni ko'rib chiqish. Maxsus ehtiyojlar bo'yicha ta'lim Evropa jurnali, 17 (2), 129-147. DOI: 10.1080/08856250210129056.
3. Buli-Holmberg, J. va Iversen, A. C. (2016). Inklyuziv ta'lim: nazariy istiqbollari va amaliy natijalar. Ta'lim tadqiqotida: nazariya va amaliyot (115-132-betlar). Oksford: Oksford universiteti nashriyoti.
4. Florian, L. va Black-Hawkins, K. (2011). Inklyuziv pedagogikani o'rganish. British Educational Research Journal, 37(5), 813-828. DOI: 10.1080/01411926.2010.501096.
5. Kauffman, J. M. va Landrum, T. J. (2013). Bolalar va yoshlarning hissiy va xulq-atvori buzilishlarining xususiyatlari. Upper Saddle River, NJ: Pearson.